

PREVALÊNCIA DE APENDICECTOMIA NO ESTADO DO TOCANTINS: UMA ANÁLISE COM BASE NOS DADOS DO DATASUS

Maria Clara Mota Chaves - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maria.chaves@ufnt.edu.br

Andreina Martins Araujo Costa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - andreina.martins@ufnt.edu.br

Bruna Beatriz Borba Mundim - Universidade Federal do Norte do Tocantins - bruna.mundim@ufnt.edu.br

Wellinton Resplande da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - wellinton.silva@ufnt.edu.br

Benito Rolando Gutierrez Martinez - Universidade Federal do Norte do Tocantins - benitonbenito@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A apendicite aguda é a doença inflamatória abdominal cirúrgica mais frequente, que acomete principalmente indivíduos jovens em fase produtiva da vida. O tratamento padrão envolve a remoção cirúrgica do apêndice inflamado, denominada apendicectomia, que pode ser realizada por abordagem aberta ou laparoscópica. Esse procedimento é amplamente realizado em unidades hospitalares de urgência, sendo considerado um dos mais comuns na prática cirúrgica mundial. A análise da prevalência da apendicectomia e do perfil dos pacientes submetidos ao procedimento é essencial para compreender os padrões epidemiológicos da apendicite aguda e otimizar a assistência à saúde. **OBJETIVOS:** Analisar o perfil epidemiológico da apendicectomia no estado do Tocantins, considerando variáveis como sexo, idade e urgência do procedimento, utilizando dados do DATASUS. **METODOLOGIA:** Foram analisados dados públicos do DATASUS sobre morbidade hospitalar relacionada a disfunções do apêndice (CID-10 K38 – doenças do apêndice), bem como a produção hospitalar de apendicectomias e apendicectomias videolaparoscópicas nos últimos cinco anos. A extração de dados incluiu o número de diagnósticos por sexo, faixa etária, raça/etnia e cidade de origem, além do levantamento de informações sobre a quantidade de procedimentos realizados. **RESULTADOS:** A partir da análise dos dados do DATASUS, verificou-se que, nos últimos cinco anos, foram diagnosticados 1.045 casos de doenças do apêndice, tanto de natureza eletiva quanto de urgência, em hospitais públicos e privados de Araguaína-TO. Desses casos, 61,6% ocorreram em indivíduos do sexo masculino. Além disso, o levantamento indica a realização de 955 procedimentos cirúrgicos para tratamento da condição, incluindo apendicectomias e apendicectomias videolaparoscópicas, sendo que mais de 99% dessas intervenções ocorreram em caráter de urgência. Em Palmas, capital do estado, foram registrados 1.557 casos de doença do apêndice, resultando em 1451 procedimentos para a retirada. Assim como em Araguaína, a incidência foi maior entre os homens, especialmente na faixa etária de 20 a 29 anos. **CONCLUSÃO:** Com base nos dados do DATASUS, observase que a apendicectomia é um procedimento amplamente realizado no Tocantins, com maior prevalência entre indivíduos do sexo masculino e na faixa etária jovem-adulta. Além disso, os dados indicam que, na maioria dos casos, o procedimento é realizado em caráter de urgência. Dessa maneira, a compreensão do perfil epidemiológico dessa condição cirúrgica contribui não apenas para o entendimento da distribuição da apendicectomia nesse estado, mas também serve como base para futuras investigações, análises e comparações com diferentes localidades.

PALAVRAS-CHAVE: Apendicectomia, Prevalência, Procedimentos Cirúrgicos do Sistema Digestório.

REFERÊNCIAS:

FILHO, C. A. da C. S. et al. Comparação entre apendicectomia aberta e laparoscópica. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, [S. l.], v. 6, n. 4, p. 163–179, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n4p163-179. Disponível <https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/1839>. Acesso em: 8 mar. 2025.

MANSILLA, D. M.; MÁRQUEZ, H. A.; MONTORO, E. G. Apendicectomía laparoscópica: modelo de programa ambulatorio. *Revista Colombiana de Cirugía*, Bogotá, v. 23, n. 2, p. [1 7], abr./jun. 2008. Disponível em: . Acesso em: 8 mar. 2025.

NUTELS, D. B. de A.; ANDRADE, A. C. G. de; ROCHA, A. C. da. Perfil das complicações após apendicectomia em um hospital de emergência. *ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva*, São Paulo,

v. 20, n. 3, p. 146–149, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-67202007000300005>. Acesso em: 8 mar. 2025.

RODRIGUES, P. A. S. de S. J.; SANTOS, G. B. dos; COQUEIRO, J. M. Diagnóstico tardio e infecção de sítio cirúrgico em sujeitos submetidos a apendicectomia. Revista de Enfermagem UFPE on line, Recife, v. 12, n. 6, p. 1539-1545, jun. 2018. Disponível em: < <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-981876> >. Acesso em: 8 mar. 2025